

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Ibodullayeva Latofat Sultonmurod qizi

Toshkent viloyati Bo'ka tumani

49-maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari va yo'llari haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, topshiriqlar, matematik qobiliyatlarini o'stirish, diagrammalar.*

Mantiq matematikaning ajralmas qismi bo'lganligi sababli, maktab o'quvchilari uchun maktab matematika kursida mavjud bo'lgan mantiqiy tushunchalar va harakatlarni ajratib ko'rsatsak, ularga tegishli uslubiy ishlov berishni qo'llasak, ularda mantiqiy ko'nikmalarni shakllantirish mumkin deb taxmin qilish mumkin. Har qanday faoliyatda e'tibor, mantiqiy fikrlash qobiliyati inson uchun zarurdir, chunki ular muammolarni hal qilishga, qiyin vaziyatlardan chiqish yo'lini topishga yordam beradi. Matematika ijodkorlik sifatida alohida holatlarda qo'llanilishi kerak bo'lgan umumiy qoidalarni ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu qoidalarni yaratgan kishi yaratadi. Tayyor matematik qoidalarni qo'llagan har bir kishi bilimning boshqa sohalarida yangi qiymatlarni yaratishi mumkin. Matematika alohida qobiliyatlarni talab qiladi, degan fikr bor. Ammo matematikani o'qitish amaliyotini tahlil qilish shuni

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ko'rsatadiki, o'quvchining matematik bilimlarni mazmunli o'rganishi uchun oddiy o'rtacha qobiliyatlar etarli. Ba'zan matematikada muvaffaqiyat oddiy yodlashga asoslangan deb o'ylashadi. Yaxshi xotira kerak, ammo har xil turdagi vazifalarni hal qilishning eng muvaffaqiyatli usullarini topish va vizual tasvirlardan foydalanish qobiliyati muhimroqdir. Mantiqiy, oqilona va izchil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ayniqsa qimmatlidir. Bu qobiliyatlarning barchasi matematikani ijodiy o'rganish jarayonida nostandart masalalarni yechish yoki turli adabiy manbalarda ham deyilganidek - ko'ngilochar, evristik, ijodiy, izlanish, muammoli, mantiqiy deb ataladi. Boshlang'ich sinfda o'quvchilarning matematika fanidan quyidagi test topshiriqlarini bajarish orqali ularning matematik savodxonliklarini oshirish mumkin. 1- Topshiriq. Quyidagi nisbatlardan qaysi biri 1:4 nisbatga teng?

- a) 4:16
- b) 4:7
- c) 4:5
- d) 4:1

2- topshiriq Qaysi kasr qolgan kasrlarga teng emas?

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{4}{8}$
- c) $\frac{2}{4}$
- d) $\frac{2}{8}$

3- topshiriq. 9×22 ga eng yaqin bo'lgan javob qaysi?

- a) 5×20
- b) 5×25
- c) 10×20
- d) 10×25

4- topshiriq. Qaysi sonda 4 raqami 40 ni bildiradi?

a)1468

b)473

c)1249

d)2674

5- topshiriq. Qaysi kasr $\frac{1}{2}$ ga teng?

a) $\frac{3}{5}$

b) $\frac{3}{6}$

c) $\frac{3}{10}$

d) $\frac{3}{8}$

Mantiqiy fikrlash har qanday fikrlashni, shu jumladan matematikani ham o'z ichiga oladi. Bizning muammomizni hal qilish uchun o'quvchining matematik tafakkurini uchta asosiy yo'nalishda rivojlantirish talab etiladi: arifmetik, fazoviy-geometrik va mantiqiy. Noan'anaviy vazifalar va mashqlarni muvaffaqiyatli hal qilishga o'rgatish uchun boshidanoq o'quvchilarni muvaffaqiyatga, "o'zlariga ishonish" ga yo'naltirish kerak. Buning uchun o'quvchilarning barcha musobaqa va musobaqalarda o'z vakolatlari doirasida qatnashishi muhim. Mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarning salohiyatini mustahkamlash va kengaytirishga e'tibor qaratilmoqda. Bu ularning faolligi va kayfiyatini doimiy ravishda rag'batlantirishda ifodalanadi; matematik bilimlarni eng yuqori darajaga olib chiqish; har xil turdagi kognitiv qiziqishlarga ega bo'lgan barcha talabalarni "infektsiyalash" da va bu qiziqishlarni sinfdoshlariga o'tkazishga yo'naltirilganlikda. Ijodiy vazifalarni hal qilishning aniq usuli yo'q, chunki ular qisman originaldir. Bunday vazifalarni hal qilishni o'rganayotganda, xuddi tipik vazifalar bilan ishlashdagi kabi pedagogik shartlarga rioya qilish kerak. Birinchidan, siz o'quvchilarda qiziqish uyg'otishingiz kerak. Buning uchun

qiziqarli vazifalar va mashqlarni diqqat bilan tanlashingiz kerak. Ular juda oson yoki qiyin bo'lmisligi kerak, chunki muammoni hal qilmasdan, o'quvchilar o'zlariga ishonchni yo'qotishi mumkin. Maktab o'quv dasturining mavzulariga mos keladigan vazifalarni tanlab, atipik vazifalarni hal qilish bo'yicha mashg'ulotlar muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Ijodiy muammolarni hal qilishning umumiy usullari yo'q. Shunga qaramay, L.M.Fridman, E.N.Balayan va S.A.Yanovskaya kabi matematiklar va o'qituvchilar mantiqiy vazifalarni hal qilishda bir qator tavsiyalarni aniqladilar. Ushbu tavsiyalar odatda evristik qoidalar deb ataladi. "Evristika" so'zi yunon tilidan "haqiqatni topish san'ati" deb tarjima qilingan. Matematik qoidalardan farqli o'laroq, evristika ixtiyoriy ko'rsatmalar bo'lib, muammoni hal qilishga olib kelishi mumkin yoki yo'q. Har qanday atipik vazifani hal qilish operatsiyasi odatda ikkita ketma-ket harakatga to'g'ri keladi - bu atipik vazifani odatiy vazifaga aylantirish va atipik vazifani bir nechta kichik vazifalarga bo'lish. Ajratish va modellashtirishni osonlashtirish uchun bolalarni ijodiy vazifalarni hal qilishda darhol qo'shimcha modellar - diagrammalar, chizmalar, grafiklar, jadvallar yaratishga o'rgatish tavsiya etiladi. Bu bog'liq holda mavhum va konkret fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, chunki muammo modeli miqdorlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatishga imkon beradi va shu bilan birga matnda tasvirlangan syujet va mavzu tafsilotlaridan mavhumlashtirishga yordam beradi. Maktab tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning matematik bilimlarini o'zlashtirilishi va ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatining rivojlanishida qiziqarli materiallarning ishlatilishi katta yordam beradi. Qiziqarli materiallarni quyidagi maqsadlarda ishlatilishi yaxshi natija beradi: · matematik bilim, mahorat va malakalarining shakllanishida; · matematik bilim va malakalarining mustahkamlanishida; · matematikani o'rganishida bolalarda shavq-havasni uyg'otishida; · matematik ijodkorlik mahorat va malakasi,

tasavvurot va tafakkurining shakllanishida; matematik bog`liqlik va qonuniyatlarini tushinish va geometrik tasavvurotlarining rivojlanishida. O`smirlarda ma`rifatni o`zlashtirishga b`lgan shavq-havasini uchaytirilishida ta`limni didaktik o`yinlarga bog`liq qilinishi maqsadga muvofiq. Bolaga o`rgatadigan material qiziqarli bo`lgan holda osonlik bilan o`zlashtiriladi va uning xotirasida yaxshiroq saqlanadi. Matematika o`qitish nazariyasi va amaliyotini ijodiy topshiriqlardan foydalanish nuqtai nazaridan tahlil qilgandan so`ng, biz ularning xarakterli ma`nosini ajratib ko`rsatishimiz mumkin: ular bolalarni mustaqil ravishda original yechimlarni topishga o`rgatadi; zukkolikni rivojlantirishga katta ta`sir ko`rsatadi. Bu metodikani o`tkazishdan asosiy maqsad, bolalarni fikrlashga, diqqatini bir joyga to`plashga va e`tiborli bo`lib, mantiqiy, tanqidiy fikrlashga o`rgatishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bikbayeva N.U., Sidelnikova R.I ., Adambekova G.A.”Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi” darslik.”O`qituvchi”.Toshkent-1996.
2. Jumayev M.E., “Matematika o`qitish metodikasidan praktikum” o`quv qo`llanma.”O`qituvchi”.Toshkent-2004.
3. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах : учебное пособие для студентов ф-тов подготовки учителей нач. кл. пед. Начальная школа. – 2018.№2.